

ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВА ЛЮБВИ К РОДИНЕ В ТВОРЧЕСТВЕ МАКСУДА ШЕЙХЗАДЕ

ХУСАНОВА НИХОЛА, студентка ТГТУ

Аннотация: В статье анализируется тот факт, что воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма является одной из важнейших задач для нашей страны, а также проанализирована творческая деятельность поэта, драматурга, переводчика, ученого и педагога Максуда Шайхзаде, вдохновляющая патриотизм.

Ключевые слова: воспитание, героизм, толерантность, согласие, родина, патриотизм, шариат, Максуд Шейхзаде.

Несомненно, в центре внимания кардинальных реформ, проводимых в Узбекистане, находится вопрос и проблема воспитания молодежи. Вот почему важная цель воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма является одной из главных задач отечественной системы образования. При этом, безусловно, важно научить молодежь самостоятельному мышлению и мировоззрению, современным знаниям, а главное, любить свою Родину, правильно и свободно говорить на родном и иностранных языках – вот главная задача для педагога.

Сегодня разработка методических основ преподавания литературы опирается на теорию личностно-ориентированного образования. "...здесь, прежде всего, речь идет о создании необходимой среды и условий для широкой пропаганды богатой истории нашей страны, ее самобытной культуры, достижений мировой науки и литературы среди молодежи и населения" – сказал наш глава государства. Восстановление утраченных традиций и осознание уникальности культуры каждого этноса – приоритетные задачи современности.

Государство стремится воспитывать в подрастающем поколении толерантность и взаимоуважение. Приоритетной задачей любой страны является воспитание патриотизма. Помимо индивидуальных устремлений человеку необходимы общечеловеческие ценности, и одна из них - чувство патриотизма, это патриотизм, любовь к своей стране, это нравственная характеристика, связывающая всех людей в единое общество. Только общество, объединенное любовью к Родине, может сделать страну целой и процветающей.

Патриотическое воспитание проходит несколько этапов: от любви к своей семье до любви к Родине. Любовь к Родине – высшая степень патриотизма.

В последние годы особое внимание уделяется проблеме обучения студентов анализу художественного произведения. Этот вопрос привлекал внимание ученых на протяжении многих лет. В этом месте творчество поэта, драматурга, переводчика, ученого, педагога Максуда Шейхзаде основано на чистой любви, отношениях между людьми, дружеских отношениях, безупречных мыслях и высочайшем чувстве патриотизма. Каждая строчка поэзии Максуда Шейхзаде тесно связана с современностью, очень актуальна его гражданская лирика. Стихи Максуда Шейхзаде глубоки по содержанию и очень логичны по смыслу. Героические, психологические и драматические процессы составляют основу его поэзии. Его 437-страничная книга «25-летнее обсуждение» также содержит примеры патриотических лирических произведений. В настоящее время мы создаем условия для восстановления традиций и достижений наших предков. Они должны служить фактором толерантности, мира и стабильности для молодежи. Неотъемлемой частью формирования патриотизма у современной молодежи является воспитание на примере героев Великой Отечественной войны. В годы Второй мировой войны Максуд Шейхзаде издал несколько сборников стихов: «Для чего война?», «Война и песня», «Говорит сердце», «Рожденный громом» и др. Кроме того, о Юлдоше Охунбобаеве написаны поэмы «Одиннадцатый», «Женя», «Третий сын», «Старец».

Знание исторических событий создает основу для формирования патриотических чувств у современной молодежи. Тема Великой Отечественной войны и патриотизма не утратила своего значения в творчестве Максуда Шейхзаде, ведь это событие коснулось каждой семьи. День Победы ежегодно широко отмечается в странах, воевавших с немецко-фашистскими захватчиками. Тысячи молодых людей погибли на поле боя. Их вдохновляет идея победы. Они отдали свои жизни за нашу молодежь и нашу страну за наше процветание. Каждый должен быть благодарен за возможность дышать полной грудью в свободной стране.

Следует отметить, что патриотизм проявляется в единстве духовности, гражданственности и социальной активности человека, которая формируется под влиянием многих факторов. В этом случае главную роль играет воспитание. Ведь

оно всегда оказывает решающее влияние на формирование человека и, как следствие, на благополучие всего общества. Сами молодые люди должны участвовать в решении задач патриотического воспитания современного поколения, понимать важность понятия «Родина», любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Известно, что чувство патриотизма многогранно. Это не только любовь к Родине, но и любовь к родине и гордость за свой народ, стремление сохранить и приумножить богатство своей страны.

В этом смысле в годы Великой Отечественной войны Максуд Шейхзаде соединил лучшие поэтические традиции узбекского фольклора и классической поэзии с достижениями современной литературы. Максуд Шейхзаде пишет произведения в классических жанрах классической восточной поэзии. В частности, тема патриотизма в «Поэме о Ташкенте» («Ташкентнома», «Квартал Аср диван», сборник избранных произведений, «Годы и дороги», «Истикбол», «Лирико-философские произведения»). Патриотическое воспитание Максуда Шейхзаде в трагедии «Джелалуддин Мангуберди» исторически точно и правдиво описал отвагу последнего царя Хорезма, сражавшегося против монгольских захватчиков за свободу и независимость своей страны. В 1988 году произведение «Джелалуддин Мангуберди» было впервые опубликовано на узбекском языке в книге писателя "Вечный мир". Это героическое произведение, пробуждающее в сердцах людей чувство патриотизма, не утратило своего значения и сегодня. Даже по прошествии многих лет произведения Шейхзаде продолжают показывать свою силу.

В процессе чтения произведения мы можем понять, что Максуд Шейхзаде справедливо подходил к истории нашего народа, в том числе к судьбе и борьбе Джалалуддина Мангуберди, и что он отстаивал правду. Произведение «Джалалуддин Мангуберди» пробуждает в молодежи дух самосознания и гордости за нацию. Вот почему эти произведения лишней раз доказали остроту писательского сознания и творческого ума Шейхзаде. Еще одним большим вкладом Максуда Шейхзаде в узбекскую литературу является трагедия «Мирзо Улугбек». Трагедия была написана в 1964 году, в том же году это произведение было поставлено на сцене театра Хамзы, а позже по нему был снят фильм.

Читая вышеупомянутые драматические произведения Максуда Шейхзаде и ряд других образцов творчества, мы становимся свидетелями умелого выражения

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

высоких патриотических чувств в каждом из них. Историческая память народа передается из поколения в поколение. Духовные и культурные ценности, созданные в прошлом, становятся достоянием современного общества. Ярким примером тому являются произведения, написанные Максудом Шейхзаде в духе патриотизма и любви к Родине.

В заключение, как заявил в своем выступлении Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «В настоящее время невозможно без формирования у молодежи устойчивой гражданской позиции, без развития инициативы, самостоятельности и готовности защищать интересы своей страны». ". На современном этапе развития образования одной из важных задач процесса воспитания молодежи является формирование и развитие у учащихся чувства патриотизма через наши бесценные шедевры, ведь без этого чувства невозможно говорить о воспитании настоящего человека.

Использованная литература:

1. Ш. Мирзияев: Критический анализ, строгий порядок и личная ответственность должны быть важнейшим пунктом повседневной деятельности каждого чиновника. Дом общества Узбекистана, Ташкент, 2017 г.
2. Бобаев А.А., Хикмат Назым. М.: Наука, 1975.
3. Максуд Шейхзаде. Литература.уз. Архивировано из оригинала 26 апреля 2013 года.
4. К. Таджиев. Работа Максуда Шейхзаде - переводчик. 2012 год.

